

DOI: <https://10.5281/zenodo.17956594>

O‘ZBEKISTONDA ELEKTROMOBILLARGA TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISH SERVISLARINING BOSQICHMA-BOSQICH RIVOJLANISHI

Xasanov Bunyodjon Ibragim o‘g‘li

“BYD UZBEKISTAN FACTORY” QK MCHJ

sifat nazorati va kafolati bo‘limi sifat bo‘yicha muhandisi

E-mail: Bunyodh@mail.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekistonda elektromobillarga texnik xizmat ko‘rsatish servislarining shakllanishi va bosqichma-bosqich rivojlanish jarayoni tahlil qilinadi. Tadqiqotda elektromobillar parkini kengayishi, servis infratuzilmasining rivojlanish darajasi hamda texnik xizmat ko‘rsatish tizimining mavjud holati o‘rganilgan. Elektromobillarga xizmat ko‘rsatishning asosiy yo‘nalishlari, jumladan, yuqori kuchlanishli elektr tizimlari, akkumulyator batareyalariga xizmat ko‘rsatish, diagnostika va xavfsizlik talablari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Elektromobil, texnik xizmat ko‘rsatish, servis infratuzilmasi, akkumulyator batareyasi, zaryadlash tizimlari, kuchlanish, diagnostika, ekspluatatsiyasi, servis markazlari.

ABSTRACT

This article analyzes the formation and gradual development of electric vehicle maintenance services in Uzbekistan. The study examines the expansion of the electric vehicle fleet, the level of development of service infrastructure, and the current state of the technical maintenance system. The main areas of electric vehicle maintenance are analyzed, including high-voltage electrical systems, battery maintenance, diagnostics, and safety requirements.

Keywords: Electric vehicle, maintenance, service infrastructure, battery, charging systems, voltage, diagnostics, operation, service centers.

KIRISH

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda elektromobillar bozori jadal rivojlanmoqda. Import bojlarining bekor qilinishi, ichki ishlab chiqarishning yo‘lga qo‘yilishi,

quvvatlash infratuzilmasining kengayishi va ekologik siyosatdagi ustuvor yo‘nalishlar elektromobillar segmentining keskin o‘shishiga sabab bo‘ldi. Bu jarayon o‘z-o‘zidan elektromobillarga texnik xizmat ko‘rsatish servislarining shakllanishi, malakali mutaxassislar tayyorlash hamda diagnostika-texnik standartlarning moslashtirilishini talab qildi. Shunday ekan O‘zbekistonda elektromobil servis tizimining kelajakda mo‘ljallangan rivojlanish bosqichlari ilmiy asosda tahlil qilish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Elektromobillar sonining o‘sib borish davri 2020 yilda elektromobillarning jami soni 500 dona atrofida bo‘lgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich 2022 yilga kelib 5–6 barobar oshdi.

Elektromobillarning soni oshib borishi bilan birga ularga texnik xizmat ko‘rsatish markazlariga ham talab oshib boradi. Servislar yetishmasligi aksariyati oddiy avtomobil ustaxonalari bo‘lib, ular elektromobilga xos yuqori kuchlanish elektr dvigatellar, inverter, batareyalar kabi tizimlar bo‘yicha maxsus xizmatli mavjud emasdi. Kadrlarga bo‘lgan talab ham yuqori hisoblanib, Oliy ta‘lim muassasalarida elektromobilga ixtisoslashgan yo‘nalishning kamligi bunga sabab bo‘lgan edi. Elektromobillarni quvvatlash shahobchalarining ham soni kamligi misol bo‘la oladi. Toshkent va Samarqand shaharlarida 10–15 ta zaryadlash shahobchalari paydo bo‘la boshladi. Bu bosqichda servislar adaptatsiya davrini boshdan kechirdi. Asosiy ehtiyoj batareya diagnostikasi, kuchlanish xavfsizligi, inverter va elektor motor boshqaruvi bo‘yicha bilimlarning yetishmasligida edi.

2023–2025 yillar elektromobillarning bozori shakllanishi va servislar kengayish davri boshlandi. Elektromobillar soni 10 baravar oshib 2025 yilda 40–50 mingdan ortiq elektromobil ro‘yxatdan o‘tdi. Bunga O‘zbekistonda ishlab chiqarilishi boshlagan "BYD UZBEKISTAN FACTORY" MCHJ misol bo‘la oladi. Shu sababli ham Maxsus servislarining shakllanishi orqali batareya moduli almashtirish markazlari, Inverter va elektr motorlarni ta‘mirlash laboratoriyalari va mahalliy quvvatlash tarmog‘i kengayishi misol bo‘la oladi.

O‘zbekistonda texnik xizmat servislarining bosqichma-bosqich rivojlanish jadvali

Bosqich	Yillar	Asosiy jarayonlar	Servis infratuzilmasining rivoji	Kadrlar va texnologiya
1-bosqich. Bozorga kirish va dastlabki servislar	2018–2021	Elektromobil importining boshlanishi BYD, Tesla Zaryadlash infratuzilmasi	5–7 ta kichik xususiy servis Oddiy texnik ko‘rik: g‘ildirak, tormoz, konditsioner,	Elektromobil bo‘yicha qisqa o‘quv kurslari paydo bo‘la boshladi
2-bosqich. Rasmiy servis markazlari shakllanishi	2022–2024	Elektromobil importi keskin oshdi Texnik xizmat reglamentlari ishlab chiqildi	Servis markazlari Batareya modullarini almashtirish boshlanishi	Mutaxassislar malakasi oshdi sertifikatlar berila boshlandi
3-bosqich. Ishlab chiqarish va servis ekotizimi kengayishi	2025–2027 <i>(prognoz)</i>	Elektromobil yig‘ish loyihalarining yo‘lga qo‘yilishi Servis standartlari milliy normativga o‘tishi	50–70 ta servis markazi • Batareya regeneratsiyasi • Elektr motorlarni qayta chulg‘ash ta‘mirlash	Oliy ta‘lim yo‘nalishlari ochiladi robotlashtirilgan jihozlardan foydalanila boshlanadi
4-bosqich. To‘liq raqamlashtirilgan servis tizimi	2028–2030 <i>(prognoz)</i>	Elektromobil bozorining barqarorlashuvi Batareyalarni qayta ishlash	100 dan ortiq servis markazi diagnostika, avtomatik nosozlik aniqlash Ekologik talablar asosida chiqindilarni qayta ishlash	Yuqori texnologiyali mutaxassislar Raqamli o‘quv platformalari ISO 6469, standartlariga moslashadi

Yaqin kelajakda raqamlashtirilgan servislar va mahallilashtirish davrini shakllantirib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda asosiy yo‘nalishlar mahalliy elektromobillar ishlab chiqarilishi orqali mahalliy brendlar bilan qo‘shma loyihalar ishlab chiqarish hajmini oshiradi. Texnik xizmat ko‘rsatish servislarining raqamlashtirilishi online diagnostika, “Connected Car” tizimi orqali masofaviy monitoring va BMS holatini real vaqt rejimida ko‘rsatish imkoniyatlarini yaratadi. **Shuningdek, servis jarayonlarining raqamli boshqaruvi texnik xizmat ko‘rsatish muddatlarini aniqlik bilan prognozlash imkonini beradi. Yagona raqamli platformalar orqali servislar o‘rtasida ma’lumot almashinuvi yo‘lga qo‘yilib, xizmat sifati standartlashtiriladi. Sun’iy intellekt asosidagi tahliliy tizimlar nosozliklarni oldindan bashoratlab, texnik xizmat xarajatlarini kamaytirishga**

yordam beradi. Raqamli ekotizim rivoji esa elektromobil egalari uchun yanada tezkor, ishonchli va qulay xizmat ko‘rsatish imkoniyatlarini kengaytiradi.

1-rasm. Raqamlashtirish orqali diagnostika

Kadrlarni tayyorlash bosqichlari amalga oshirilib kelinmoqda Toshkent Turin Politexnika universiteti, Jizzax Politexnika instituti va Toshkent davlat transport universitetlari elektromobil injiniringi uchun o‘quv dasturlarini joriy qilib kadrlar tayyorlashda o‘quv yo‘nalishlarini shakllantirdi.

2-rasm. Jizzax Politexnika instituti Muhandislik maktabi

Modul asosidagi batareya almashtirish servislarning rivojlanishi “Battery Swap” stansiyalari paydo bo‘lishiga xizmat qiladi. Servislarning sertifikatlash tizimi ham muhim bo‘lib, bunda ISO 6469 talablari bo‘yicha moslashtirilgan mezonlar ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Olib borilayotgan islohotlar shuni ko‘rsatadiki

mutaxassislarni tayyorlashda har yili 1500–2000 nafar elektromobil texnigi tayyorlanadi.

Elektromobillarga texnik xizmat ko‘rsatish markazlarining integratsiyalashgan servis ekotizimi yaqin kelajakda amalga oshirilishi lozim bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi. Bunda asosiy rivojlanish ko‘rsatkichlari servislarning avtomatlashtirilishi, zaryadlash infratuzilmasining to‘liq qamrovi, servislar hududiy diversifikatsiyasi va qayta ishlash resikling servislarning shakllanishi texnik xizmat ko‘rsatish samaradorligini oshiradi. Texnik xizmat ko‘rsatish davrida nosozlikni oldindan bashorat qilish, servis–klient elektron ekotizimi, batareya sozligini aniqlash algoritmlari, 1500+ quvvatlash stansiyalari va magistral yo‘llarda 150–350 kW DC ultratez quvvatlash shaxobchalarining qurilishi bilab belgilab beriladi.

O‘zbekistonda elektromobil servis industriyasi to‘rt asosiy bosqich orqali rivojlantirish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

- Dastlabki shakllanish,
- Bozorning kengayishi,
- Raqamlashtirilgan servislar paydo bo‘lishi,
- Smart servis ekotizimining shakllanishi.

Bu jarayon mamlakatning ekologik infratuzilmasi, transport siyosati va avtoindustriyani modernizatsiya qilish bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlar bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, kelgusida iqtisodiy samaradorlik, texnik xavfsizlik va xizmat sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Xulosa qilib aytganda O‘zbekistonda elektromobillar sonining jadal ortib borishi mazkur sohada texnik xizmat ko‘rsatish infratuzilmasini strategik jihatdan rivojlantirishni talab qilmoqda. Mamlakatda mavjud servis tarmoqlari asosan an‘anaviy ichki yonuv dvigatelli avtomobillarga yo‘naltirilgani sababli, elektromobillar uchun zarur bo‘lgan yuqori voltli tizimlar diagnostikasi, batareya modullarini sinovdan o‘tkazish, invertor va elektr motor xizmatlari kabi maxsus yo‘nalishlar yetarlicha shakllanmagan. Shu bois elektromobil servislarni bosqichma-bosqich rivojlantirish respublika transport siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev “Elektromobillar ishlab chiqarishni tashkil etishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”. PQ-443-son Toshkent sh., 2022-yil.
2. Esonboyev Behzodbek Murodjon o‘g‘li, “Elektromobillarni texnik ekspluatatsiya qilishda me‘yor talablari journal of new century innovations”, Volume–62_Issue-3_October-2024

3. Otanazarov M.M. “O‘zbekistonda elektromobillar ishlab chiqarishni rivojlantirish tamoyillari” Экономика и социум №2 2023.
4. Schefter K and Zaccagnino M 2019 Electric vehicle sales facts and figures (EEI Pennsylvania Avenue, NW)
5. Beddows, D.C.S., Harrison, R.M., 2021. PM10 and PM2.5 emission factors for non-exhaust particles from road vehicles: dependence upon vehicle mass and implications for battery electric vehicles. Atmos. Environ. 244, 117886.
6. “Электромобили: мировые тренды, проблемы и перспективы”, Денис ХИТРЫХ Директор центра исследований и разработок по маркетингу, MBA, научная статья Журнал: Электрическая политика №1.
7. Qosimov B.A. “Elektromobillarga servis xizmat ko‘rsatishning tendentsiyalari” respublika ilmiy va ilmiy - texnik anjuman materiallar to‘plami. termiz 2024 – yil.
8. <http://srcyrl.superbheating.com/>
9. <https://srcyrl.ml-vehicle.com/>